

Core Governance

um novo conceito em Governança Pública no Turismo

VERBETE – Conceito / *Short Entry* – *Concept*

Core Governance - termo idealizado e lançado por [Elias José Mediotte](#), durante os seus estudos de mestrado em Administração Pública, sob orientação do professor [Magnus Luiz Emmendoerfer](#). Esta noção se originou de um processo criativo (sinapse) com base em estudos teóricos e empíricos nos campos da gestão e políticas públicas, turismo, empreendedorismo realizados no âmbito do Grupo de Pesquisa em Gestão e Desenvolvimento de Territórios Criativos ([GDTeC](#)) no Núcleo de Administração e Políticas Públicas ([NAP2](#)), vinculado ao Programa de Pós-graduação em Administração – Pública ([PPGAdm](#)) na Universidade Federal de Viçosa ([UFV](#)).

Após a introdução de modelos e técnicas do setor privado na gestão pública, além das formações de redes interorganizacionais, a Administração Pública preconiza, através da coordenação, cooperação e colaboração obter a participação na coprodução de políticas públicas, não só dos atores da iniciativa privada, mas também de todos os atores interessados, também denominados stakeholders, tornando-se mais inclusiva, eficiente e atraente aos cidadãos.

Tais argumentos sugerem a concepção de Governança, à qual possui formas e fluxos definidos com base na capacidade de governar e administrar uma rede de atores e organizações. Ademais, a noção de Governança como teoria também tem sido extremamente significativa, ao mesmo tempo em que sugere que o próprio termo ainda carece de uma definição mais precisa na literatura, reiterando assim o seu caráter polissêmico e multidimensional, com o qual é aplicado nos estudos acadêmicos.

Não obstante, estudos sobre o tema sugerem que, para que uma Governança possa ser eficaz e abranger objetivos coletivos através de ações colaborativas, dependerá de estruturas e processos institucionais constituídos por redes, de recursos relacionais e de um conjunto de habilidades disponíveis. Logo, pressupõe-se que as redes têm sido propostas como uma forma de integrar diferentes perspectivas políticas, embora a capacidade de integração possa depender da inclusão do processo de planejamento, das condições e expectativas que influenciam as decisões dos atores, e da construção de relações corporativas.

No entanto, há de se destacar um recente constructo de governança, observado em trabalhos sobre desenvolvimento, planejamento e turismo sustentáveis (cf. [MEDIOTTE, 2020](#)), acerca de um novo fluxo da governança local. Ressalta-se, portanto, o engendramento do termo **Core Governance**, prescrito originalmente a partir do trabalho supracitado.

Core Governance é um termo que se refere a uma Governança centrada em um núcleo de atores, os quais determinam o desenvolvimento local em todas as escalas, setores, segmentos e instituições.

Após o mapeamento de uma rede de atores através de Instâncias Deliberativas Coletivas em destinos turísticos no Brasil, identificamos que essa rede restrita de atores tem sido cada vez mais constituída por um núcleo centralizado em poucos atores que representam toda a cadeia produtiva local, fazendo com que a maioria dos Conselhos existentes nesses municípios esteja representada pelas mesmas pessoas.

Com base nesse argumento e nas pesquisas *in loco* e em profundidade, foi possível observar uma Governança pautada em uma *Core Governance*. Preconiza-se que a *Core Governance* tende a oportunizar meios de legitimar interesses, encontrando na forma de participação, através do maior número possível de Instâncias e Organizações Públicas e Privadas, possibilidades de institucionalizar seu poder de decisão, determinando e deliberando ações voltadas para o desenvolvimento local.

Além disso, observamos que Core Governance é campo fértil para determinar o ordenamento do turismo local, mediante a participação do número exclusivo de atores ao maior número de Instâncias Deliberativas Coletivas, em especial, no turismo. Ao relacionar a Core Governance com os preceitos de planejamento, com enfoque nos indicadores de desenvolvimento, identificamos um movimento institucional, permeado por perspectivas conflitantes aos apregoados no conceito de Governança traçado em nossas pesquisas ([EMMENDOERFER; MEDIOTTE, 2022](#); [MEDIOTTE, 2020](#); [MEDIOTTE et al, 2021](#)), o que permitiu concluir que o turismo ainda é configurado pela operacionalização com base no crescimento econômico de curto prazo, em detrimento de ações essenciais para a coesão social, a conservação da cultura e das tradições autóctones e, a preservação dos bens materiais e imateriais, ainda que se manifestem intenções sobre tal desenvolvimento.

Ainda, em relação à Core Governance presente nas Instâncias Deliberativas mapeadas em nossos estudos, já é perceptível por alguns dos seus representantes constituintes que o desenvolvimento local, por meio do núcleo exclusivo e restrito de atores, não é algo positivo para o planejamento turístico local, uma vez que acreditam ser necessária a inclusão de outros e novos atores, que não possuam essa ligação estreita dentro desse núcleo.

Trazendo uma visão sobre as capacitações técnico-científicas da Core Governance em destinos turísticos, cabe destacar que o turismo é uma atividade que abrange diversas áreas e setores públicos e privados, os quais carecem de profissionais com mão de obra capacitada e instruída para desenvolvê-lo de forma sustentável. No entanto, o que tem ocorrido com frequência nesses destinos turísticos, é uma Core Governance pautada nas experiências de vida de seus representantes.

Percebeu-se através das nossas pesquisas de campo, que os atores que atuam Instâncias Deliberativas mapeadas estão buscando, através dos Conselhos, legitimar seu poder de fiscalização e interesses, enquanto há uma gestão pública omissa e pouco participativa ou pouco atuante aos interesses dos municípios, como um todo. Nesse sentido, tais atores têm oportunizado meios para adquirirem poder de regulamentar, dirigir, fomentar e coordenar a atividade econômica local, pautada aos seus interesses, nem sempre coletivos, mas especialmente comerciais, o que reforça a concepção de uma Core Governance.

Destaca-se que a **Core Governance** identificada nos municípios estudados, ainda precisa avançar nas questões de planejamento turístico com enfoque na sustentabilidade, tendo em vista que os resultados, argumentos e concepções obtidos, levam ao entendimento de que a relação do planejamento, mais precisamente, do ordenamento turístico, com a Core Governança identificada nas Instâncias Deliberativas mapeadas se distancia dos elementos relacionados aos indicadores de Governança, também descritos em nossos trabalhos (cf. MEDIOTTE, 2020).

Ainda que esteja imersa em distintas definições e interpretações, este relato, abordando o termo Core Governance, sugere a imprescindibilidade para a compreensão das motivações e articulações dos atores responsáveis, especificamente pelo turismo local, e como essa Core Governança, identificada por um núcleo restrito de atores tem se manifestado frente ao desenvolvimento dos destinos turísticos.

Em consequente, apontamos, também, para aspectos críticos, como a legitimação do poder de decisão da Core Governance, bem como o distanciamento desse núcleo de atores com a comunidade civil e com o Poder Executivo, a sobrecarga de atribuições dos atores que representam seus Conselhos constituintes e a perda da identidade do próprio Conselho por meio dos seus representantes, os conflitos de interesses entre o público e o privado, do antagonismo presente nas atribuições de cada Conselho e, por fim, da prevalência de ações planejadas com objetivos excepcionalmente econômicos.

Por fim, sugere-se que a partir deste relato possamos continuar debruçados no tema proposto da Core Governance, pois, enquanto objeto de pesquisas, acreditamos em uma Governança no turismo, para além de um caminho para o crescimento econômico e formação de núcleos restritos de atores, mas também, que seja um elo entre a gestão pública, o setor privado e a comunidade civil, para que o desenvolvimento se perpetue, de forma democrática, inclusiva, resiliente e sustentável.

Referências

EMMENDOERFER, M. L.; MEDIOTTE, E. Crisis Management Modus and Sustainability in Touristic Destinations: Lessons From COVID-19. In: Vânia Costa; Carlos Costa. (Org.). **Sustainability and Competitiveness in the Hospitality Industry**. .PA: IGI Global: 1ed.Hershey, 2022, v. 1, p. 213-244. DOI: <http://dx.doi.org/10.4018/978-1-7998-9285-4.ch009>

MEDIOTTE, E. J. **Avaliação da Governança em Instâncias Deliberativas Coletivas e sua relação com o Planejamento Turístico no município de Tiradentes (MG)**. 2020. 239 f. Dissertação (Mestrado em Administração). Universidade Federal de Viçosa (UFV), Viçosa, MG. <https://locus.ufv.br//handle/123456789/27798>

MEDIOTTE, E. J.; EMMENDOERFER, M. L.; SANTOS, Y. T.; FRAGA, B. O. Planejamento público e gerenciamento de crises no contexto da pandemia da Covid-19 em destinos turísticos no Brasil: Ações sustentáveis ou reações econômicas?. **DOS ALGARVES**, v. 40, p. 1-30, 2021. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6878965>